

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARI FAOLIYATIDA KREATIVLIK JIHATLARI PARAMETRLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507010>

Urinova Sabina Shuxrat qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti

"Musiqqa ta'limi va san'at" yo'nalishi magistranti

Xolmurodova Nigora Ixtiyor qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti

"Musiqqa madaniyati" fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kreativlikning asoslari, uni rivojlantirishda faollik ko'rinishlarining ahamiyati, parametrlari, bo'lajak musiqiy pedagog faoliyatidagi kreativlik o'rni haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *kreativlik, ijodiy yo'nalganlik, tabiatan faollik, aqliy faollik, ijod.*

Kreativ pedagog sifatida rivojlanishda bo'lajak o'qituvchi duch keladigan kreativlikning psixologik tomondan turli parametrlariga to'xtalib, uning mohiyatini tushunishga harakat qilish zarur. T.A.Barisheva kreativlikni psixologik jihatdan o'rganar ekan, uning ijodkorlik tuzilishidagi simptom komplekslari va parametrlari quyidagicha keltiradi:

1. **Motivatsiya;**
2. **Emotsional-ijodiy xususiyatlar;**
3. **Intellektual parametrlar;**
4. **Estetik ijodiy sifat va qobiliyatlar;**
5. **Kommunikativ parametrlari;**
6. **Ekzistensial ijodiy xususiyatlar;**
7. **Kompetentlilik.¹**

Kreativlikning tarkibiy komponentlarini bo'lajak musiqa o'qituvchilari faoliyatida qanday rol o'ynashi, kreativ rivojlangan pedagog bo'lish sari ildamlashda ularning ta'siri tomondan har bir simptom va parametrlarni bo'lajak musiqa o'qituvchisi faoliyatiga bog'liqlik jihatidan ko'rib chiqamiz:

1. **Motivasion parametr** - olimlar tomonidan olib borilgan ko'p yillik tahlillar shuni ko'rsatdiki, kreativlik ko'p motivli va har xil turdagi motivasiyalar bilan bog'liq. Genetik jihatdan birlamchi tug'ma ijodkorlik va "kashfiyotga intilish" bilan bog'liq bo'lgan qiziqish ijodkorlikning

¹ Barisheva psixologiyasi

ijodiy rivojlanish kelajakdagi kasbiy faoliyatda eng yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – № 5
2. Ho'jayeva M. Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi. O'z.D.K.tahrir-nashriyot bo'limi. Toshkent., 2008-yil
3. Umarov E., Karimov M., Mirsaidova M., Oyxo'jayeva G. Estetika asoslari. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2009-yil
4. T.D.P.U. huzuridagi Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi. "Kreativ pedagogika asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent., 2016-yil
5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности // Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011